

Geografía y Sistemas de Información Geográfica (GEOSIG).

Revista digital del Programa de Docencia e Investigación en Sistemas de Información Geográfica (PRODISIG). Universidad Nacional de Luján, Argentina.

<http://www.revistageosig.wixsite.com/geosig> (ISSN 1852-8031)

Luján, Año 12, Número 17, 2020, Sección I: Artículos. pp. 1-24

ANÁLISIS ESPACIAL DE LA MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS EN EL ESTADO DE MÉXICO

Jesús Emilio Hernández Bernal - Marcela Virginia Santana Juárez

Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Geografía, UAEM

jesemili@hotmail.com

RESUMEN

La presente investigación tiene por objetivo analizar el comportamiento espacial de la tasa de mortalidad, por diabetes mellitus en el Estado de México, mediante la comparación espacial de los años 1980, 1990, 2000 y 2010 y una predicción al 2020, tomando como base la Teoría de la Transición Epidemiológica. Los aspectos teóricos de esta investigación se centran en la Geografía de la Salud, la Teoría de Transición Epidemiológica y la Estadística Espacial. El tipo de estudio es de carácter descriptivo, cuantitativo y longitudinal. La metodología incluye varias técnicas de análisis espacial, como el análisis bivariado, mientras que la escala de desagregación espacial es a nivel de municipio. Las fuentes oficiales de información son del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de los cubos dinámicos del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Uno de los principales hallazgos en esta investigación es que el comportamiento de la tasa de mortalidad por diabetes mellitus ha aumentado de 1980 al 2010. Los resultados obtenidos reflejan que la distribución espacial de la mortalidad específica de la diabetes mellitus y por grupos de edad tiene su propio patrón de distribución, con valores altos, principalmente en municipios urbanos.

Palabras clave: distribución espacial, tasa de mortalidad, comportamiento espacial, Geografía de la salud.

ABSTRACT

The present investigation aims to analyze the spatial behavior of the mortality rate, due to diabetes mellitus in the State of Mexico, by means of the spatial comparison of the years 1980, 1990, 2000 and 2010, and a prediction to 2020, based on the Theory of the

Epidemiological Transition. The theoretical aspects of this research are focused on the Geography of Health, the Theory of Epidemiological Transition and the Spatial Statistics. The type of study is descriptive, quantitative and longitudinal. The methodology includes several spatial analysis techniques, such as bivariate analysis, while the scale of spatial disaggregation is at the municipality level. The official sources of information are the National Institute of Statistics and Geography (INEGI) and the dynamic cubes of the National Health Information System (SINAIS). One of the main findings in this research is that the behavior of the death rate due to diabetes mellitus has increased from 1980 to 2010. The results obtained show that the spatial distribution of the specific mortality of diabetes mellitus and by age groups has its own distribution pattern, with high values, mainly in urban municipalities.

Keywords: spatial distribution, mortality rate, spatial behavior, Geography of health.

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de la presente investigación es analizar el comportamiento espacial de la mortalidad por diabetes mellitus en el Estado de México. Esta investigación se enmarca en la Geografía de la salud, la transición epidemiológica y estadística espacial, incluye varias técnicas de análisis espacial, con enfoque analítico y descriptivo; se basa en intervalos de tiempo que van cada 10 años, (1980, 1990, 2000 y 2010) y una predicción al 2020, de las tasas de mortalidad por diabetes mellitus.

El tipo de estudio de esta investigación es de carácter descriptivo, cuantitativo y longitudinal; comprende el estudio de los cambios en las tasas de mortalidad por diabetes mellitus durante un periodo de 50 años (1980, 1990, 2000, 2010 y 2020).

Las fuentes oficiales de información son las siguientes: Censos de población y vivienda de 1980, 1990, 2000, 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a partir de los cuales se obtuvo la cifra de la población total por municipio. Los datos de defunciones generales y por causas se extrajeron de los cubos dinámicos del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS).

Con la información anterior se implementó una base de datos en Excel, y se calcularon las tasas de mortalidad general y por diabetes mellitus, estos datos se estandarizaron y se clasificaron en rangos conforme a la distribución gaussiana (en desviaciones estándar); también se generaron tablas y gráficos con base a las tasas de mortalidad obtenidas por municipio. La base de datos se emigró a un sistema de información geográfica (SIG) en donde se realizó el análisis espacial de la mortalidad general y por diabetes mellitus correspondientes a los años 1980, 1990, 2000 y 2010 a nivel de municipio para el Estado de México.

Para la elaboración de la comparación espacial de las tasas brutas de mortalidad por diabetes mellitus se utilizó el análisis bivariado, el cual consiste en la comparación de dos variables, esta comparación arroja conclusiones resultantes sobre el comportamiento de la diabetes mellitus debido a que fue en aumento al pasar los años; y esta se ha ido distribuyendo aleatoriamente en el territorio.

Aspectos teóricos

La geografía es una ciencia social, sin embargo, para proyectarse hacia el campo de la salud, no necesariamente se debe ingresar al consultorio, firmar recetas o practicar intervenciones quirúrgicas, para ser un profesional más de la salud es necesario que se participe en los múltiples y complejos vínculos que tienen las manifestaciones del equilibrio vital del hombre como unidad y como sistema social para poder llevarlo al plano de la espacialización en redes de enlaces múltiples. En la práctica no hay muchos problemas de competencia entre los médicos y los geógrafos, debido a que la Geografía aborda la salud humana desde el enfoque de la prevención y promoción de la salud. Los médicos necesitan el potencial que ofrece la geografía, y entre ambos contribuyen a un proyecto común en el que comienzan a sublimarse las fronteras de un campo indivisible de las ciencias de la salud (Pickenhayn, 2014).

La construcción de la geografía de la salud se basó en los principios de la razón y la experiencia como en toda ciencia se requiere; cuando se le denominaba geografía médica, existía un balance entre el aporte de la geografía, con predominio de lo ideal, a partir del espacio y el mapa, y el de la medicina, principalmente empírica. El enfoque clásico que priorizaba inicialmente la geografía medica era el de la enfermedad sobre la salud y fue pasando desde un modelo hipocrático, representado por la teoría de los miasmas y su expresión espacial, las topografías médicas, a otro, propio de la medicina positivista, representado por la teoría microbiana (Pickenhayn, 2014).

La geografía de la salud es una variante concreta de la geografía aplicada, es una de las ramas geográficas como lo es la epidemiología en un plano equivalente, dentro de las ciencias de la salud donde los grandes ejes pasan por un cuerpo teórico, lindante con la biología, y otro práctico, con la medicina. Tanto la geografía de la salud como la epidemiología tienen elementos comunes: el manejo de herramientas estadísticas y de cartografía, la capacidad para estudiar espacialmente los movimientos de los problemas de la salud en el planeta y el dominio de la demografía. Así como puede sostenerse que desde el punto de vista profesional la epidemiología está directamente emparentada con la medicina, la geografía de la salud es geografía (Pickenhayn, 2014).

La geografía de la salud se define como el estudio de la distribución espacial de la salud humana y la relación existente con los factores naturales, sociales, culturales, entre otros los cuales constituyen la causa y condicionante de la salud (Borroto, 1994). A partir de esta definición se resaltan dos aspectos; el primero es que la salud se asume a partir de la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual es la ausencia de enfermedad, incluyendo el completo bienestar físico, psíquico y social de la persona, referido a esto la geografía de la salud no solo estudia la distribución territorial de las enfermedades y la relación que se presenta con aspectos naturales y culturales, sino también la diferenciación espacial que se presenta en la población. El segundo aspecto se refiere a la inclusión de factores naturales como el clima, la geología, el relieve, los suelos, la hidrología, la vegetación, la fauna y el hombre como ser biológico; mientras que los factores culturales engloban aspectos como económicos, políticos, acciones antrópicas que se desarrollan sobre el entorno, infraestructura comunitaria y del hogar, servicios y equipamientos de salud y al hombre como un ser psicosocial (Borroto, 1994).

A partir de estos dos aspectos, los geógrafos de la salud proponen siete enfoques los cuales son determinados por los objetivos y la utilidad teórico-práctica que de ello se derive, estos son el descriptivo espacial, el de hipótesis, el racional inductivo, el regional, de riesgo ambiental, de pronostico espacial y el de localización de los servicios de salud (Borroto, 1994); de estos se retomaran para esta investigación el descriptivo espacial, el relación y el regional, los cuales se verán inmersos en los diferentes modelos de transición epidemiológica resultantes para cada municipio en el estado de México.

Modelo de la transición epidemiológica

El modelo de transición epidemiológica consiste en los cambios ocurientes entre los patrones de salud y su relación con los determinantes sociales, económicos y demográficos; hoy se analiza también cómo los cambios en los riesgos y la tecnología influyen en la transición epidemiológica (Kuri-Morales, 2011).

La teoría de la transición epidemiológica fue formulada en 1971 cuando la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras enfermedades infecciosas emergentes como la tuberculosis y el ébola aún no se habían declarado, Estas enfermedades de carácter infeccioso aparecieron cuando se creía haber logrado el control sobre las enfermedades transmisibles.

Esta teoría proporciona una descripción y explicación de los cambios ocurientes en las tasas de mortalidad y morbilidad, el cual es un componente de la transición demográfica. En la teoría de la transición epidemiológica el desarrollo histórico de la mortalidad está caracterizado por tres fases, las cuales reciben el nombre de la causa de muerte dominante, las fases son: la edad de la peste y el hambre, la edad de las pandemias retraídas y la edad de enfermedades degenerativas y las causadas por el hombre (Vera Bolaños, 2000). Esta teoría propone una transición de un patrón de causas de muerte dominado por enfermedades infecciosas, con muy alta mortalidad especialmente en las edades más jóvenes, a un patrón dominado por enfermedades degenerativas y afecciones producidas por la acción del hombre, como las formas más importantes de morbilidad y causa de muerte. De esta manera tifoidea, tuberculosis, cólera, difteria, peste y enfermedades similares disminuyeron como principales enfermedades y causas de muerte para ser reemplazadas por padecimientos cardíacos, cáncer, diabetes, úlcera gástrica, accidentes y alteraciones debidas a la exposición de materiales nocivos utilizados en la industria (Vera Bolaños, 2000).

De acuerdo a las variaciones en el tiempo y a las dinámicas peculiares del cambio se identifican tres modelos básicos de transición epidemiológica:

- El modelo clásico, describe la transición en las sociedades occidentales y cubre doscientos años atrás, desde altas tasas anuales de muerte (30 por mil) y altas tasas anuales de natalidad (35 por mil) a bajas tasas de mortalidad y fecundidad (menos de 10 mil y menos de 20 por mil respectivamente).
- El modelo acelerado, fundamentalmente describe la transición en Japón, Europa del Este y la antigua Unión Soviética, en este modelo inicialmente la transición de la mortalidad estuvo determinada socialmente, pero se vio beneficiada por la revolución médica.

- El modelo tardío describe los cambios observados en la mayor parte de los países del tercer mundo, donde la mortalidad comenzó a bajar dramáticamente en las últimas décadas, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial.

Análisis espacial como técnica para el estudio del comportamiento del modelo de transición epidemiológica

La geografía juega un papel muy importante en los hechos y fenómenos geográficos, ya que interactúa con otras ciencias, esta misma que ha adquirido mayor importancia, como resultado de grandes adelantos científicos y tecnológicos teniendo como característica fundamental ser descriptiva y analítica; ya que su labor fundamental es la exploración y el conocimiento de los procesos que han contribuido a configurar de diversas formas la superficie terrestre (Buzai & Baxendale, 2011).

Según los diferentes momentos de evolución científica, y particularmente en el ámbito de la Geografía Cuantitativa, el Análisis Espacial ha contado con dos marcadas líneas de definición. Por una lado está la que considera a todo tipo de procesamiento de datos espaciales y por el otro las que consideran únicamente los aspectos geométricos de las entidades espaciales considerando que el espacio geográfico siempre interviene en el resultado (Berry, 1996). Como el análisis espacial se realiza a través de la teoría, nuestro modo de ver se sitúa en la definición más amplia, reconociendo que la segunda tiene mayor especificidad resultando sumamente restrictiva (Fuenzalida, Buzai, Moreno Jiménez , & García de León, 2015).

El análisis espacial se contextualiza desde dos enfoques, el primero es un punto de vista temático, este se considera como una serie de técnicas, la segunda conceptualización es un enfoque tecnológico donde se abordan los Sistemas de Información Geográfica (SIG); los SIG son considerados como un núcleo que posibilita trabajar con las relaciones espaciales de las entidades contenidas en cada capa temática de la base de datos geográfica. Cabe señalar que ambos conceptos toman en cuenta los datos, que se vuelven esenciales en la práctica del análisis espacial (Buzai & Baxendale, 2011).

De acuerdo al momento de la evolución científica, el análisis espacial tiene definiciones de variada amplitud, desde aquellas que los consideran como todo un proceso de consulta espacial hasta las que únicamente consideran los aspectos geométricos de las entidades espaciales (Buzai, 1999).

El análisis espacial se realiza dentro una amplia gama de resoluciones e integraciones espaciales y estos mismos niveles de detalle y complejidad van a delimitar la existencia del análisis geográfico en su interior (Buzai, 1999). En este sentido el análisis geográfico depende del nivel de integración y resolución que se maneje en el análisis espacial, y los límites entre ambos van a oscilar de acuerdo a sus objetivos. El análisis espacial tiene como finalidad descubrir estructuras espaciales, asociaciones y relaciones entre los datos, esto para modelar fenómenos geográficos. Los resultados a su vez reflejan la naturaleza y calidad de los datos así como la pertinencia de los métodos y funciones aplicadas (García M. , 2013). El análisis geográfico por su parte, involucra una infinita cantidad de variables que se encuentran en el espacio geográfico, prestando principal atención en las relaciones, las densidades, los flujos, los movimientos, las formas de paisaje, que corresponden a la

organización de cada lugar (Gomez, 1994). Es aquí donde los principios de la geografía: localización, descripción, causalidad y comparación, propuestos por el geógrafo francés Emanuel d' Martonne en 1938, juegan un papel importante en la definición del análisis geográfico.

- Localización: Consiste en ubicar el lugar exacto donde se ubica el paisaje y para ello tenemos que relacionar aspectos espaciales, los cuales pueden ser: Latitud, longitud, superficie, altitud, límites.
- Descripción: Consiste en dar a conocer las características, rasgos o elementos importantes de los hechos, fenómenos o paisajes geográficos que son objeto de estudio; para que de esta manera poder conocer el hecho al detalle, tomando en cuenta las partes y elementos componentes.
- Comparación: Consiste en establecer semejanzas y diferencias entre los distintos hechos o fenómenos geográficos que nos permita individualizar o generalizar
- Causalidad: Establece que en el análisis de los fenómenos o hechos geográficos, deben ser investigados las causas que determinaran la extensión y distribución de los mismos en la superficie de la Tierra, a fin de encontrar sus efectos o consecuencias de carácter físico, humano y económico de tal distribución, por ejemplo la situación, la configuración o el clima de una comarca puede contribuir a explicar el desarrollo histórico de un pueblo o su organización social.

Estos principios son básicos para realizar trabajos geográficos, y resultan primordiales al momento de considerarlos en un análisis espacial, pues se trata de realizar una abstracción de datos, es decir, llevar una representación de datos del mundo real al digital (Buzai, 1999). Si bien generalmente se utilizan los cuatro principios, habrá ocasiones donde sólo se empleen dos (localización y descripción nunca podrán ser omitidos), dependiendo de los objetivos trazados.

El análisis espacial aplicado a la geografía de la salud se divide en dos líneas para ser abordado, el primero consiste en abordar los estudios de la geografía médica (Buzai, 2015), dentro de la cual se realiza un análisis geográfico de las enfermedades y en esta línea las principales técnicas empleadas son:

- Análisis de evaluación multicriterio
- Análisis de distribución mediante cartografía temática
- Análisis por superposición temática
- Análisis Exploratorio de Datos Espaciales
- Análisis de autocorrelación espacial
- Análisis de concentración y segregación espacial
- Análisis de regresión múltiple
- Análisis multivariante como regionalización

En la segunda línea se incorporan los estudios de geografía de los servicios (se aplica a los centros de salud) en la cual se elabora un análisis geográfico de la cobertura de los equipamientos y en esta línea las técnicas empleadas son:

- Análisis de áreas de influencia

- Análisis multicriterio
- Análisis de accesibilidad
- Análisis de localización asignación

Los procedimientos anteriormente presentados se basan en las geotecnologías, los cuales corresponden a una síntesis de la geografía médica y de la geografía de los servicios; el abordaje de estas dos geografías en materia de salud pública tiende a promover la prevención de la salud (Buzai, 2015).

Diabetes Mellitus

La diabetes aflige a un gran número de personas de cualquier condición social en todo el mundo, esta enfermedad representa un problema de salud pública en gran proporción que sigue agudizándose, pese a los adelantos científicos y de atención de los pacientes en los últimos años.

La causa fundamental de la aparición de la diabetes es la escasa producción de la insulina; en este sentido es erróneo afirmar que la diabetes es una enfermedad que únicamente la origina una sola causa, algunas investigaciones epidemiológicas han revelado algunas otras causas que originan esta enfermedad, algunas de ellas son la malnutrición, la cual ocurre en comunidades pobres, pertenecientes a países en desarrollo, la otra causas que depende bastante para contraer esta enfermedad son los estilos de vida, dentro del cual entran la inadecuada alimentación, esta se refleja principalmente en áreas urbanas y países desarrollados.

A nivel mundial para 1955 existían 135 millones de pacientes diabéticos, se esperan alrededor de 300 millones para el año 2025. Entre 1995 y 2025 se ha estimado un incremento de 35% en la prevalencia. Predomina el sexo femenino y es más frecuente en el grupo de edad de 45 a 64 años. La prevalencia es mayor en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo y así continuará; sin embargo, el incremento proporcional será mayor en países en vías de desarrollo (Altamirano, 2001).

En México en 1922 el 11.8% de las defunciones correspondió a enfermedades crónico degenerativas, en 1992 llegaron al 55%. Es en la década de los años setenta cuando este incremento se hace más notable.

La mortalidad está relacionada al índice de marginalidad no sólo en la magnitud sino también en el tipo de patología. La mayor proporción de muertes por enfermedades crónico-degenerativas en 1998 se observó en el área metropolitana de la ciudad de México (63.3%), seguida de la región Norte del país (60.3%), posteriormente la región Centro (47%) y la región Sur (43.7%). Entre las enfermedades crónico degenerativas la diabetes mellitus (DM) muestra el ascenso más importante en los últimos años; en 1922 se registraron 368 defunciones por esta causa; en 1992, se observaron más de 29,000 fallecimientos y ocupó el 4º lugar de mortalidad (Altamirano, 2001).

En el Estado de México el cambio espacio temporal que ha sufrido la diabetes de 1990 a 2015 señala un incremento en la mortalidad, destacando que en el periodo de 2000 al 2010 el incremento fue más significativo, y para el periodo de 2010 al 2015 se registró un ligero descenso. Cabe señalar que al interior del Estado de México existen grandes diferencias

porque hay municipios con incrementos de más del 100% en este último periodo los cuales se consideran como vulnerables o prioritarios para la implementación de propuestas y estrategias que incidan en la reducción de las tasas, ya que esta enfermedad incide en efectos negativos en la calidad de vida de la población (Curiel, 2018).

Metodología

Este estudio es de carácter descriptivo, cuantitativo y longitudinal; comprende los cambios en las tasas de mortalidad por diabetes mellitus; Para esta investigación se consideró la población por grandes grupos de edad y residentes del Estado de México, durante el periodo 1980-2015, este periodo de estudio se eligió para trabajar para que se pudiese observar cambios en la tasa de mortalidad por diabetes mellitus, por grandes grupo de edad.

Las unidades espaciales de análisis para este estudio fueron los municipios pertenecientes al Estado de México, que durante el periodo de estudio el número fue variando hasta llegar a 125 municipios. En esta investigación se utilizaron fuentes de información oficiales, la información sobre las defunciones por diabetes mellitus correspondiente al periodo 1980-2015 se obtuvieron de los cubos dinámicos del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS); la población total por municipio se obtuvo a partir de los censos y conteos de población y vivienda (1980,1990, 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015) estos generados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A partir de la recopilación de información se implementó una base de datos en Excel, y se calcularon las tasas de mortalidad específica, por diabetes mellitus, por grandes grupos de edad. Las tasas de mortalidad se calcularon considerando la población residente de cada municipio, esto de acuerdo a los datos poblacionales obtenidos de los censos de población, se calcularon proyecciones poblacionales para los períodos inter-censales (estas proyecciones fueron realizadas tanto para la población total como para la población por grandes grupos de edad), la variable de defunciones corresponde al año en que ocurrió, lugar de residencia del fallecido, la edad en años al momento de morir.

Para la causa de defunción se asignó la causa básica de muerte tabulada en la base de defunciones codificada de acuerdo a la lista de las principales causas de defunción, dentro de la cual se recopilan las principales causas de muerte. El procesamiento de la información para la generación de las tasas de mortalidad se dividió en dos partes, la primera fue la tasa de mortalidad específica por diabetes mellitus, y la segunda fue la tasa de mortalidad por diabetes mellitus por grandes grupos de edad.

Los grandes grupos de edad retomados en el estudio son de la etapa adulta (15-64 años), y las personas de edad avanzada (65 y más años).

De la recopilación de información previamente generada sobre la diabetes para los años de 1980 a 1993 los municipios que conformaban al Estado de México eran 121; de 1994 a 2001 el Estado de México se conformaba por 122 municipios; del 2002 al 2004 el Estado se conformó por 124; y del año 2005 al 2015 el Estado de México se conforma por 125 municipios. A partir de estos datos obtenidos se generó una cifra estadística aproximada para el año 2020 tanto de población como defunciones, para la obtención de la tasa de mortalidad 2020.

A partir de la generación de las tasas de mortalidad se estandarizó la información obtenida de estas y se clasificaron en rangos conforme a la distribución gaussiana; también se generaron tablas y gráficos con base a las tasas de mortalidad obtenidas por municipio. La base de datos se emigró a un sistema de información geográfica (SIG) en donde se realizó el análisis espacial de la mortalidad por diabetes mellitus del periodo 1980-2015 a nivel de municipio para el Estado de México. También se realizó la comparación espacial de los años 1980-2015, 2010-2020 y 1980-2020, esta comparación se generó mediante el análisis bivariado.

Medición de la mortalidad por diabetes mellitus

El estudio de la mortalidad se realiza a través de indicadores que permiten medir su incidencia y comportamiento; por un lado, se puede medir con datos absolutos, es decir, el número de defunciones y la población expuesta a morir. La otra parte se basa en medidas relativas, que pueden ser expresadas en tasas.

Tasa bruta de mortalidad

La tasa bruta de mortalidad expresa la reducción relativa anual de una población determinada, que se atribuye a los fallecimientos de una parte de la población. Esta medida, sirve para conocer la evolución de la mortalidad de un lugar en períodos cortos.

La tasa bruta de mortalidad se obtiene de la división del número de defunciones ocurridas en un período de tiempo determinado entre la población expuesta a morir en el mismo período.

La fórmula de la tasa bruta de mortalidad general es la siguiente:

$$TBM = \frac{D(LAx)}{PT(LAx)} * 100000$$

En donde:

TBM: Tasa Bruta de Mortalidad.

D (LAX): Defunciones de un determinado lugar y en un año determinado.

PT (LAX): Población total del mismo lugar y año.

Tasa de mortalidad por grupo de edad

La fórmula de la tasa bruta de mortalidad por grupo de edad es la siguiente:

$$TMGE = \frac{D(LAx)}{PT(LAx)} * 100000$$

En donde:

TMGE: Tasa de Mortalidad por grupo de edad

D (LAX): Defunciones de un determinado grupo de edad de un lugar y en un año determinado.

PT (LAX): Población del grupo de edad del mismo lugar y año.

Tasa de mortalidad por causas

El elemento principal para medir la mortalidad es la ocurrencia de las defunciones; a su vez esta tiene una causa, que puede ser natural, enfermedad, traumatismo o lesión que conduce a la muerte. De acuerdo a esto (Foschiatti, 2010) señala que las causas de muerte se pueden clasificar en dos grandes grupos, según su naturaleza:

- Las causas endógenas: provienen de la constitución genética del individuo, de las malformaciones congénitas, del traumatismo provocado por el nacimiento, o de la degeneración producida por el envejecimiento del organismo.
- Las causas exógenas: corresponden a circunstancias o factores externos al individuo, tales como las enfermedades infecciosas y parasitarias y los traumatismos accidentales. Cuando desciende la mortalidad, pierden importancia relativa las muertes por causas exógenas y aumenta las provocadas por causas endógenas.

La tasa de mortalidad por causas endógenas se calcula con la fórmula siguiente:

$$TMC = \frac{D (CLAx)}{PT (CLAx)} * 100000$$

En donde:

TMC: Tasa Bruta de Mortalidad.

D (CLAx): Defunciones de una determinada causa ocurrida en un lugar y en un año determinado.

PT (CLAx): Población total del mismo lugar y año.

Estandarización de las tasas de mortalidad

Para la generación de la estandarización de las tasas de mortalidad se elaboraron valores “Z” los cuales son transformaciones que se pueden hacer a los valores o puntuaciones de una distribución normal, con el propósito de analizar su distancia respecto a la media, expresándolas en unidades de desviación estándar.

La forma en que se calcula el valor Z es la siguiente:

$$z = \frac{x-\mu}{\sigma}$$

Dónde:

Z = valor estadístico de la curva normal de frecuencias.

X = cualquier valor de una muestra estadística.

μ = promedio o media aritmética obtenido de la muestra estadística, valor representativo.

σ = desviación estándar.

El resultado obtenido se clasificó mediante la campana de Gauss (Figura (1)) la cual es un modelo continuo de un grupo de datos; estos se reparten en valores (Tabla (1)) bajos, medios y altos, creando un gráfico de forma acampanada y simétrica con respecto a un determinado parámetro (Figura 1).

Figura 1. Campana de Gauss.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Valores de acuerdo a la distribución normal.

Simbología	Desviación estándar	Rango	Color
Muy alta	Mayor a 1 Std. Dev	6	Rojo
Alta	de 0.5 a 1 Std. Dev.	5	Naranja
Media alta	de 0 a 0.5 Std. Dev.	4	Amarillo
Media baja	de -0.5 a 0 Std. Dev.	3	Verde claro
Baja	de -1 a -0.5 Std. Dev	2	Verde medio
Muy baja	Menor a -1 Std. Dev	1	Verde oscuro

Fuente: Elaboración propia con base en García de León A. (1988).

Análisis univariado

Este tipo de análisis se fundamenta en analizar cada una de las variables a estudiar por separado, es decir, el análisis está basado en una sola variable. Las técnicas más frecuentes de análisis univariado son la distribución de frecuencias y el análisis de las medidas de tendencia central de la variable. Se utiliza únicamente en aquellas variables que se midieron a nivel de intervalo o de razón (Baker, 1997). La distribución de frecuencias de la variable requiere de ver cómo están distribuidas las categorías de la variable, pudiendo presentarse en función del número de casos o en términos porcentuales.

Análisis bivariado

El análisis bivariado permite examinar si existe relación (asociación) entre dos variables. Las variables pueden ser ambas numéricas, una numérica y la otra categórica o ambas categóricas. Para realizar esta asociación se retoman los valores “Z” y se procede a enumerar el 1 y el 0 de acuerdo al plano cartesiano y con esto son cuatro alternativas de los valores Z. Ejemplo para el análisis comparativo de las tasas de mortalidad por diabetes mellitus para los años de 1980 (eje x) y para el año 2010 (eje y).

- Alta (1980) – Alta (2010) cuadrante I. El municipio es vulnerable en términos de mortalidad por diabetes mellitus
- Baja (1980) – Alta (2010) cuadrante II. Han cambiado los papeles y se ha producido un aumento en la mortalidad, también se le considera un municipio vulnerable
- Baja (1980) – Baja (2010) cuadrante III. El municipio ha mantenido un promedio en la mortalidad. Municipio saludable
- Alto (1980) – Bajo (2010) cuadrante IV. La situación ha mejorado en cuestiones de mortalidad, se trata de Municipios saludables.

Después de obtener estos datos se realizó la gráfica de dispersión, donde se muestra el comportamiento y una comparación por municipio de cómo ha sido la mortalidad por diabetes mellitus de los años 1980 y 2010 (Figura 2).

Figura 2. Análisis bivariado

Fuente: Elaboración propia con base en tasas de mortalidad general (1980-2010).

RESULTADOS

Esta investigación se realizó en el Estado de México; el cual es uno de los 32 estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, lleva el mismo nombre de la nación y de la capital nacional, y por tal motivo suele denominársele estado de México para distinguirla de las anteriores, aunque oficialmente se llama solo México. De acuerdo al INEGI el Estado de México se ubica en el centro del país, las coordenadas extremas del estado son: Al Norte 20°17', al sur 18°22'; al Este 98°36', al Oeste 100°37'; además colinda al norte con Michoacán de Ocampo, Querétaro de Arteaga e Hidalgo; al este con Tlaxcala, Morelos, Puebla y el Distrito Federal; al sur con Guerrero y al oeste con Michoacán de Ocampo Figura (3) y ocupa una extensión territorial de 22,357 km².

Figura 3. Localización del Estado de México

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados que esta investigación sobre la evolución de la mortalidad por diabetes mellitus, para el Estado de México en el año de 1980 las tasas muy altas se registran en la parte conurbada a la Ciudad de México; para 1990 las tasas altas de mortalidad se localizaron al noreste y centro este del estado; para el año 2000 la tasa más alta de mortalidad se localizó en la zona centre-este; para el año 2010 los municipios con las tasas muy altas se concentraron en el oriente del estado; en el 2015 se concentraron en la misma área, sin embargo aumentó el número de municipios que registraron tasas de mortalidad muy alta; la proyección estadística realizada para el año 2020 sitúa a los municipios con tasas muy altas de mortalidad al oriente, en la parte centro-norte y en la parte sur del estado (Figura 4); entre los municipios que registraron tasas altas a lo largo del tiempo y con aumento en las tasas son Chiconcuac, Hueypoxtla, Melchor Ocampo, Nezahualcoyotl y Ocoyoacac, todos estos municipios registraron aumentos considerables en su tasa de

mortalidad por diabetes mellitus a lo largo del periodo de estudio, municipios que se consideran como vulnerables en términos de tasas de mortalidad por diabetes mellitus (Cuadro 1).

Cuadro 1. Estado de México: Municipios con tasas de mortalidad muy altas por diabetes mellitus (por 100,000 habitantes).

Municipio Residencia	Tasa 1980	Tasa 1990	Tasa 2000	Tasa 2010	Tasa 2015	Tasa 2020
Chiconcuac	35	56	83	123	168	231
Hueypoxtla	26	50	51	85	105	129
Melchor ocampo	28	54	72	102	121	144
Nezahualcoyotl	12	40	69	119	143	171
Ocoyoacac	35	53	79	112	121	131

Fuente: Elaboración propia en base a SINAIS e INEGI, 2019.

Los municipios que registraron las tasas bajas de mortalidad y algunos de estos su tasa decreció al pasar el tiempo son Chapa de Mota, Chicoloapan, Huehuetoca, Ixtlahuaca y Villa Victoria, municipios que se les considera como saludables, Cuadro 2.

Cuadro 2. Estado de México: Municipios con tasas de mortalidad muy bajas por diabetes mellitus (por 100,000 habitantes).

Municipio Residencia	Tasa 1980	Tasa 1990	Tasa 2000	Tasa 2010	Tasa 2015	Tasa 2020
Chapa De Mota	7	28	26	73	57	44
Chicoloapan	15	26	45	64	64	63
Huehuetoca	10	27	44	58	57	56
Ixtlahuaca	9	17	22	56	54	53
Villa Victoria	8	12	23	48	45	42

Fuente: Elaboración propia en base a SINAIS e INEGI, 2019.

Figura 4. Estado de México: Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

Fuente: Elaboración propia.

En relación a la distribución de la diabetes mellitus en el grupo de edad de 15 a 64 años, la evolución y distribución espacial de las tasas de mortalidad para el año de 1980, las tasas más elevadas se localizan en la zona oriente y centro; en 1990 en la parte centro y noreste; para el año 2000 los municipios con tasas más altas colindan con la ciudad de México; para el 2010 las tasas altas se concentraron al oriente; para el 2015 se localizaron al oriente; y algunas áreas con tasas medio altas se concentraron en el centro; para la proyección realizada al 2020 en la mayoría del estado las tasas predominantes que se esperan serán medio altas, (Figura 5).

Algunos de los municipios que registraron tasas constantemente altas durante el periodo de estudio se encuentran, Atizapan, Chalco, Chiconcuac, Chimalhuacan y Melchor Ocampo, (Cuadro 3).

Cuadro 3. Estado de México: Municipios con las tasas de mortalidad más altas por diabetes mellitus de 15 a 64 años (por 100,000 habitantes).

Municipio Residencia	Tasa 1980	Tasa 1990	Tasa 2000	Tasa 2010	Tasa 2015	Tasa 2020
Atizapan	119	202	151	77	90	106
Chalco	23	18	36	53	63	74
Chiconcuac	33	48	47	69	76	85
Chimalhuacan	26	22	28	55	70	88
Melchor Ocampo	44	60	27	71	92	119

Fuente: Elaboración propia en base a SINAIS e INEGI, 2019.

Los principales municipios donde se registraron tasas bajas de los años en estudio se encuentran Coatepec Harinas, Ixtlahuaca, Malinalco, Nicolás Romero y Temoaya, Cuadro 4.

Cuadro 4. Estado de México: Municipios con las tasas de mortalidad más bajas por diabetes mellitus de 15 a 64 años (por 100,000 habitantes).

Municipio Residencia	Tasa 1980	Tasa 1990	Tasa 2000	Tasa 2010	Tasa 2015	Tasa 2020
Coatepec Harinas	9	22	18	19	29	44
Ixtlahuaca	9	18	18	41	28	19
Malinalco	14	11	18	39	47	56
Nicolas Romero	14	25	25	40	49	60
Temoaya	17	16	30	35	38	40

Fuente: Elaboración propia en base a SINAIS e INEGI, 2019.

Figura 5. Estado de México: Tasa de mortalidad por diabetes mellitus de 14 a 64 años

Fuente: Elaboración propia.

El comportamiento espacial de la tasa de mortalidad por diabetes mellitus en el grupo de edad adulta mayor (65 y más años) para el año de 1980 las tasas altas se concentraron en la parte conurbada a la ciudad de México; para los años de 1990, 2000, 2010 y 2015 la concentración de las tasas más elevadas de mortalidad se congregaron en la zona centro y colindancia con la ciudad de México; para el caso de la proyección a 2020 las tasas más altas de mortalidad por diabetes mellitus se concentraron en la parte centro, esta a su vez agregando un mayor número de municipios a una situación medio y alto de tasas de mortalidad, (Figura 6).

Los municipios que principalmente registraron tasas altas constantes durante los años de estudio se encuentran Almoloya del Rio, Chiconcuac, Ocoyoacac, Tianguistenco y Tultepec, (Cuadro 5).

Cuadro 5. Estado de México: Municipios con las tasas de mortalidad más altas por diabetes mellitus de 65 años y más (por 100,000 habitantes).

Municipio Residencia	Tasa 1980	Tasa 1990	Tasa 2000	Tasa 2010	Tasa 2015	Tasa 2020
Almoloya Del Rio	623	1961	704	1297	1414	1543
Chiconcuac	466	713	792	1558	2203	3113
Ocoyoacac	529	846	931	1408	1221	1059
Tianguistenco	504	823	1208	1451	1300	1165
Tultepec	1427	447	1038	1147	1095	1045

Fuente: Elaboración propia en base a SINAIS e INEGI, 2019.

Algunos de los municipios que presentaron las tasas más bajas de mortalidad durante los años estudiados se encuentran, Huixquilucan, Jilotepec, Jocotitlan, El Oro y Tejupilco, Cuadro 6.

Cuadro 6. Estado de México: Municipios con las tasas de mortalidad más bajas por diabetes mellitus de 65 años y más (por 100,000 habitantes)

Municipio Residencia	Tasa 1980	Tasa 1990	Tasa 2000	Tasa 2010	Tasa 2015	Tasa 2020
Huixquilucan	156	267	412	541	480	425
Jilotepec	96	359	435	642	555	480
Jocotitlan	208	359	326	772	635	523
El Oro	228	400	70	534	267	134
Tejupilco	42	230	182	524	445	378

Fuente: Elaboración propia en base a SINAIS e INEGI, 2019.

Figura 6. Estado de México: Tasa de mortalidad por diabetes mellitus de 65 años y más.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis bivariado de la tasas de mortalidad por diabetes mellitus de 1980 y 2015 muestra que los municipios de color rojo para el año de 1980 registraron tasas de mortalidad baja y para el 2015 la tasa de mortalidad registrada fue alta, por lo que se les considera como vulnerables. Los municipios de color naranja muestran tasas de mortalidad por diabetes mellitus altas en ambos años, lo que refleja que son vulnerables, localizados al oriente y en forma dispersa al poniente del estado, se trata de municipios urbanos y rurales. Los municipios de color amarillo representan tasas bajas en ambos años y los municipios en color verde representan los municipios que en 1980 registraron tasas altas y para el 2015 presentaron tasas bajas de mortalidad (municipios saludables en términos de mortalidad por diabetes mellitus (Figura 7).

Figura 7. Estado de México: Análisis bivariado de 14 a 64 años.

Cuadrante	Asignación de color en la cartografía	Características
I		Tasas de mortalidad altas en 1980 y 2015
II		Tasas de mortalidad bajas en 1980 y tasas altas en 2015
III		Tasas de mortalidad bajas en 1980 y 2015
IV		Tasas de mortalidad altas en 1980 y tasas bajas en 2015

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados del análisis bivariado del grupo de edad de los 65 y más años representa espacialmente la ubicación de las zonas en donde las tasas de mortalidad para 1980 eran bajas y para el 2015 se registraron tasas altas (color rojo), que se localizan en la zona centro y oriente del estado de México; a su vez las tasas bajas para ambos años (color amarillo), se localizan en la mayoría de todos los municipios; y los municipios donde las tasas para el año 1980 eran altas y para el 2015 registraron tasas bajas (color verde) se localizan en el centro norte de la ciudad de México, (Figura 8).

Figura 8. Estado de México: Análisis bivariado de 65 años y más.

Cuadrante	Asignación de color en la cartografía	Características
I	Alto-Alto	Tasas de mortalidad altas en 1980 y 2015
II	Bajo-Alto	Tasas de mortalidad bajas en 1980 y tasas altas en 2015
III	Bajo-Bajo	Tasas de mortalidad bajas en 1980 y 2015
IV	Alto-Bajo	Tasas de mortalidad altas en 1980 y tasas bajas en 2015

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

En la actualidad la diabetes mellitus es una de las principales causas de mortalidad que está azotando a la población mundial, sin importar la edad y sexo.

Los resultados obtenidos reflejan que la distribución espacial de la mortalidad específica de la diabetes mellitus y por grupos de edad tienen su propio patrón de distribución, por un lado la específica se registran las tasas altas y muy altas al oriente y centro de la entidad principalmente municipios urbanos; las tasas de mortalidad del grupo de edad de 15 a 64 años se distribuyen en todo el estado de México, abarcando municipios urbanos y rurales; por último el grupo de 65 años y más, los cuales se localizan principalmente al oriente y en algunos municipios dispersos al poniente.

Los resultados indican que la tasa de mortalidad por diabetes mellitus de manera general se ha concentrado de forma constante en el oriente del estado, esta a su vez ha ido incrementando el número de municipios de los cuales presentan tasas altas, y estas tasas se han distribuido de manera aleatoria en todo el estado de México.

Del grupo de edad de 15 a 64 años (Adulto), se obtuvo como resultado que en los años de 1980 y 1990 la tasa de mortalidad que se registró en la mayoría de los municipios de la zona centro pertenecientes al estado fue medio baja; los municipios con tasas altas se localizaron al oriente; para los años 2000 y 2010 las tasas altas como las tasas bajas se concentraron de forma dispersa en el territorio; para la proyección realizada a 2020 esta muestra que la mayoría de los municipios registrarán tasas medio bajas y altas, lo que se concluye que en este grupo de edad registró un aumento de la tasa de mortalidad por diabetes mellitus el cual ha sido de manera gradual.

El comportamiento de la tasa de mortalidad a través del tiempo en el grupo de edad de los 65 años y más ha mostrado que las tasas altas de mortalidad por diabetes mellitus se sitúan en los municipios colindantes a la ciudad de México; en contraste en la parte suroeste se localizan los municipios que presentan tasas bajas de mortalidad, este comportamiento es similar en todos los años de estudio.

De acuerdo a los resultados obtenidos es importante incidir en estrategias y políticas focalizadas en cada municipio de acuerdo a su tendencia, principalmente los vulnerables, incidiendo en algunas causas como estilos de vida saludables, entornos saludables, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA

- Altamirano, L. M. (2001). Epidemiología y diabetes. *Revista de la Facultad de Medicina UNAM*, 35-37.
- Baker, T. L. (1997). *Doing Social Research*, 2ª. ed., Ed. McGraw-Hill, United States of America.
- Berry, J.K. 1996. The Unique Character of Spatial Analysis. *GIS World*. April:29-30.
- Borroto, R. (1994). Siete enfoques para el estudio geográfico de la salud humana. *Revista Geográfica de América Central*, 11-24.
- Buzai, G. (1999). Geografía Global. El paradigma geotecnológico y el espacio interdisciplinario en la interpretación del mundo del siglo XXI. *Geofocus*, 3-4.
- Buzai, G. (2015). *Análisis Espacial en Geografía de la Salud*. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Buzai, G., & Baxendale, C. (2011). *Análisis Socioespacial con Sistemas de Información Geográfica. Perspectiva científica, Temáticas de base raster (Tomo 1)*. Lujan: Lugar Editorial.
- Curiel, B. Y. (2018). *Patrones de distribución espacial de la Diabetes Mellitus en el Estado de Toluca: UAEM*.
- Foschiatti, A. M. (2010). *La mortalidad. Argentina: Revista Geográfica Digital*.
- Fuenzalida, M., Buzai, G., Moreno Jiménez, A., & García de León, A. (2015). Conceptos fundamentales del análisis espacial que sustentan la investigación científica basada en geotecnologías. En M. Fuenzalida, G. Buzai, & A. Moreno Jiménez, *Geografía, geotecnología y análisis espacial: tendencias, métodos y aplicaciones* (págs. 56-72). Santiago de Chile: Triángulo.
- García, M. (2013). *Welcome to Curso de PostGIS 2.0*. Obtenido de *Welcome to Curso de PostGIS 2.0*: https://postgis.readthedocs.io/es/latest/postgis-analisis-espacial/analisis_espacial.html
- Gomez, J. (1994). Las técnicas tradicionales del análisis geográfico. *INGEBA*, 341-356.
- INEGI, I. (2019). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Disponible en : <http://www.inegi.org.mx/> [Consultado 21 Ene. 2019].
- Kuri-Morales, P. (2011). La transición en salud y su impacto en la demanda de servicios. *Gaceta Médica de México*, 451-454.
- Omran A. (1971). *The Epidemiologic Transition: a Theory of the Epidemiology of Population*
- Pickenhayn, J. (2014). Epistemología de la Geografía de la Salud: retos y convergencias. En M. Santana, M. Galindo, S. Do Carmo, G. Santana, C. Contreras, J. Pickenhayn, & I. Cadena, *Geografía de la Salud sin fronteras, desde Iberoamérica*. Toluca.

SINAIS, (SINAIS) Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Disponible en: <http://www.inegi.org.mx/> [Consultado 21 Ene. 2019].

Vera Bolaños, M., & Pimienta Lastra, R. (2000). La teoría de la transición epidemiológica y predicción. Papeles de Población, S/D.

© Jesús Emilio Hernández Bernal y Marcela Virginia Santana Juárez.

Hernández Bernal, J. E; Santana Juárez, M. V. 2020. Analisis espacial de la mortalidad por diabetes mellitus en el estado de México. ***Geografía y Sistemas de Información Geográfica (GeoSIG)***. 12(17) Sección I: 1-24

On-line: www.revistageosig.wixsite.com/geosig

Recibido: 16 de abril de 2019

Aceptado: 3 de septiembre de 2019